

УДК 378.14:004

Хомутова Ганна

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. У статті обґрунтовано доцільність наскрізного використання цифрових технологій в сучасній початковій школі. Показано, що сьогодні в початкову школу прийшли абсолютно нові за типом мислення здобувачі освіти — покоління Альфа. Уточнено, що знання особливостей розвитку представників окремих поколінь надає змоги якнайкраще впливати на підходи, зокрема, до організації освітнього процесу. Звертається увага, що поширення і доступність цифрових технологій зумовлює необхідність вибору нового стилю навчання учнів покоління Альфа, зокрема, наскрізне використання цифрових технологій в сучасній початковій школі.

Ключові слова: цифрові технології; початкова школа.

Постановка проблеми. За теорією поколінь учні сучасної початкової школи — це представники покоління Альфа [1]. Відмінність школярів покоління Альфа від інших поколінь полягає в тому, що для них цифровий світ є природним продовженням реального світу, а отже це здобувачі освіти нової формації, які виходять за межі традиційної вікової психології, й стандартні методи навчання для школярів покоління Альфа втрачають свою дієвість [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні є значна кількість досліджень “Теорії поколінь” (G. Codrington, N. Howe, W. Strauss, M. Umryk, I. Павлюк, К. Мангер, К. Манхайм, В. Олстон, Н. Хауїт та ін.). Основоположниками “Теорії поколінь” є Нейл Хоув (Neil Howe) і Вільям Штраус (William Strauss) [1], які зазначають, що

основою цієї теорії є цінність людей, представників окремих поколінь, а також дослідження механізмів співіснування, співпраці представників різних поколінь в соціумі. На думку науковців, людей одного покоління об'єднують спільні цінності, норми і форми поведінки. Учені зазначають, що впливовим фактором становлення і розвитку певного типу покоління (“Переможці”, народжені ~ 1900-1923; “Мовчазне покоління” ~ 1923-1943; “Бебі-бумери” ~ 1943-1963; “Покоління X” ~ 1964-1984; “Міленіали” ~ 1985-1999; “Цифрове покоління”, народжені ~ у 2000 роках), як правило, є події у світі, як негативні (війна, голодомор, економічна криза тощо), так і позитивні (розвиток і поширення цифрових технологій тощо) [1; 3; 4]. Водночас, президент “Pew Research Center” Майкл Димок (Michael Dimock) [5] наголосив, що “Теорія поколінь” не є точною наукою, адже період становлення кожного окремого покоління може варіюватися, і на розвиток представників різних поколінь впливають не лише світові події, а й соціальні умови, в яких зростає особистість. Проте, саме завдяки цієї теорії психологи, педагоги-практики, аналізуючи суттєві зміни норм і форм поведінки людства, мають змогу впливати на підходи, зокрема, до організації освітнього процесу представників певного покоління. Отже, сьогодні в початкову школу прийшли абсолютно нові за типом мислення здобувачі освіти — покоління Альфа. Такі школярі в навчанні потребують інноваційних підходів і широкого залучення цифрових технологій, адже за статистичними даними 92% дітей у віці до 12 років сьогодні не тільки мають персональні ІТ-пристрої, а й є постійними інтернет-користувачами, з них 28% почали користуватися мережею до 4 років [6] і сучасна школа має вчасно і відповідно реагувати на зміни, що спричинені поширенням і доступністю цифрових технологій.

Мета даної статті полягає в обґрунтуванні доцільності наскрізного використання цифрових технологій в сучасній початковій школі.

Виклад основного матеріалу. Необхідність вибору нового стилю навчання учнів покоління Альфа, а також доцільність наскрізного використання цифрових технологій в сучасній початковій школі

спричинена поширенням і доступністю цифрових технологій, адже школярі покоління Альфа — це діти, які [1-5; 7; 8]:

- з дошкільного віку мають персональні ІТ-пристрої, тому з малку впевнено користуються цифровими технологіями;
- мають вільний доступ до Інтернету, а отже доступ до більшої кількості інформації, ресурсів;
- легко сприймають будь-який цифровий контент;
- мають доступ до широкої інформаційної бази, тому не затримують увагу на чомусь одному і постійно “поглинають” рекордно велику кількість інформації (що є наслідком розвитку “кліпового” мислення молодших школярів);
- з цікавістю здобувають різні знання, але лише в тому випадку, якщо усвідомлюють, навіщо їм це потрібно;
- сприймають цифрові технології не лише як засіб отримання, збереження і передання “знань” у світі, а й джерело емоційної підтримки (наприклад, перегляд мультфільмів для підтримки молодших школярів під час війни (рис. 1) надає змоги відповісти на складні питання дітей, заспокоїтися та посилити впевненість у собі в кризовій ситуації).

Рис. 4. Мультфільм для дітей, який пояснює причини початку російсько-української війни [9]

Саме тому, сьогодні, з поширенням цифрових технологій в різних сферах життєдіяльності підростаючого покоління, розвиненістю персональних ІТ-пристроїв, зниженням вікового бар'єру використання дітьми цифрових технологій, підвищенням рівня

доступу до різних електронних джерел інформації трансформація традиційної освітньої моделі використання цифрових технологій в початковій школі неминуча. Це гармоніює з гаслом Нової української школи — наскрізне запровадження цифрових технологій в освітній процес, що переходить від одноразових проєктів у системний процес, який охоплює всі види діяльності школяра, формуючи таким чином у підростаючого покоління важливі для нашого сторіччя цифрові компетентності [10]. Як наслідок, у Державному стандарті початкової освіти [11] сформульовано такі цільові орієнтири щодо використання цифрових технологій, а саме: учні мають набути вмінь використовувати онлайн-ресурси; взаємодіяти з іншими у режимі онлайн, встановлювати елементарні контакти у соціальних мережах, публікувати пости, онлайн-вітання; використовувати різні джерела цифрових даних, наприклад, онлайн-довідники, карти тощо.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі. Сьогодні важко переоцінити значення розвитку цифрових технологій та їх вплив на підростаюче покоління. Цифрові технології стали одним з ключових чинників суттєвих змін в освітньому просторі, адже нова форма передання суспільного досвіду, знань – електронний освітній контент – орієнтує й на новий стиль освіти, зокрема, наскрізне використання цифрових технологій в шкільній практиці. Перспективи подальших розвідок вбачаємо у розробки методичних рекомендацій щодо наскрізного використання цифрових технологій в початковій школі.

Список використаних джерел

1. Howe, N., Strauss, W. (1991). *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. N.York: William Morrow & Company. ISBN 978-0-688-11912-6.
2. Андрієвська В., Шинкарьова Д. Цифрова та медіа- грамотність як умова становлення сучасного покоління. *Науково інформаційний журналі "Новий Колегіум"*. №3. 2022 (108). URL: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=4z1fc_kAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=4z1fc_kAAAAJ:ns9cj8rnVeAC
3. Бумери, міленіали, покоління Зет. URL: <https://life.pravda.com.ua/society/2020/02/9/239843/>

4. Теорія поколінь: чому ми різні та як порозумітися одне з одним. URL: <https://d-grand.com/inforaciiny-portal/teoriia-pokolin-chomu-mi-rizni-ta-iak-porozumitisia-odne-z-odnim>
5. Бабкова Я. Риси й цінності покоління Альфа. До чого готуватися роботодавцям? *Освіта нова*. URL: <https://osvitanova.com.ua/posts/5839-rysy-i-tsinnosti-pokolinnia-alfa-do-choho-hotuvatysia-robotodavtsiam>
6. Вберегти дітей від кіберзлочинців: лайфхаки з книги «Діти та батьки в інтернеті». URL: <https://osvitoria.media/opinions/zapobigty-kiberbulingu-j-sekstyngu-lajfhaky-z-knygy-dity-ta-batky-v-interneti/>
7. Діти цифрового покоління Альфа і як з ними взаємодіяти вчителю. URL: <https://naurok.com.ua/diti-cifrovogo-pokolinnya-alfa-i-yak-z-nimi-vzaemodiyati-vchitelyu-325308.html>
8. Особливості покоління Альфа: сучасні діти нової формації. URL: <https://osvitanova.com.ua/posts/1807-osobennosty-pokolenyia-alfa-sovremennye-dety-novoi-formatsyy>
9. Добро завжди перемагає. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=aniOoMXSHU>
10. Нова українська школа : Міністерство освіти і науки України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola>
11. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки школярів : Інструкція для вчителів URL: http://nus.org.ua/questions/zrozumity_noviy_standart/

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MODERN PRIMARY SCHOOL

Khomutova H., Andriievska V.

Abstract. The article substantiates the expediency of the end-to-end use of digital technologies in a modern primary school. It is shown that today in elementary school students with a completely new way of thinking have come to the school - the Alpha generation. It is specified that knowledge of the peculiarities of the development of representatives of certain generations provides the opportunity to best influence approaches, in particular, to the organization of the educational process. Attention is drawn to the fact that the spread and availability of digital technologies necessitates the choice of a new learning style for students of the Alpha generation, in particular, the thorough use of digital technologies in modern elementary schools.

Keywords: Digital Technologies; Elementary School.